

Note: This document contains the Catalan translation of the abstract of the article “Studying relative RNA localization from nucleus to the cytosol” by Ntasis and Guigó, NAR Genomics and Bioinformatics (2025), <https://doi.org/10.1093/nargab/lqaf032>. Please use this citation when referring to this work.

Nota: Aquest document conté la traducció al català del resum de l'article “Estudi de la localització relativa del RNA del nucli al citoplasma”, per Ntasis i Guigó, NAR Genomics and Bioinformatics (2025), <https://doi.org/10.1093/nargab/lqaf032>. Si us plau, utilitzeu aquesta citació quan feu referència a aquest treball.

Estudi de la localització relativa del RNA del nucli al citoplasma

Vasilis Ntasis^{1,2} i Roderic Guigó^{1,2}

1 Centre de Regulació Genòmica (CRG), Institut de Ciència i Tecnologia de Barcelona, Dr. Aiguader 88, Barcelona 08003, Catalunya, Espanya

2 Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Catalunya, Espanya.

Resum

La coordinació precisa de processos biològics, com ara la diferenciació i el desenvolupament, depèn en gran mesura de la regulació de l'expressió gènica. En cèl·lules eucariotes, conèixer la distribució dels transcrits d'ARN entre el nucli i el citosol és essencial per obtenir informació sobre el procés de producció de proteïnes. La manera més eficient d'estimar l'abundància de les molècules d'ARN a nivell genòmic és mitjançant la seqüenciació d'ARN (RNAseq). Tot i que l'RNAseq es pot dur a terme per separat al nucli i al citosol, comparar les abundàncies mesurades en els dos compartiments és complexe, ja que les mesures són relatives al volum total d'ARN, el qual és, en general, desconegut. Aquí, mostrem teòricament que si, a més de RNAseq nuclear i citosòlic, també es duu a terme RNAseq en les cèl·lules sencera, es poden obtenir estimacions precises de la localització dels transcrits. A partir d'aquest resultat, hem dissenyat un mètode que estima, primer, la fracció del volum total d'ARN en el citosol (o el nucli), i després, estima aquesta fracció per a cada transcrit. Hem avaluat el nostre mètode amb dades simulades i dades de cèl·lules individuals nuclears i citosòliques. Finalment, hem utilitzat el nostre mètode per investigar la localització subcel·lular dels transcrits en dades d'RNAseq produïdes com a part del projecte ENCODE.

*Autors a qui cal adreçar la correspondència: vasilis.ntasis@crg.cat i roderic.guigo@crg.cat